

**AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO LÚDICA: ESTUDO DE CASO DE UM ALUNO
COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DE NÍVEL UM EM
BENGUELA**

**PLAYFUL ASSESSMENT AND INTERVENTION: CASE STUDY OF A STUDENT WITH
LEVEL ONE AUTISM SPECTRUM DISORDER IN BENGUELA**

**EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN LÚDICA: ESTUDIO DE CASO DE UN ESTUDIANTE
COM TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE NIVEL UNO EN BENGUELA**

**ÉVALUATION ET INTERVENTION LUDIQUES: ÉTUDE DE CAS D'UN ÈLÈVE ATTEINT
DE TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE DE NIVEAU 1 À BENGUELA**

ALFEU BUMBA

<https://orcid.org/0009-0001-1818-2362>

Licenciado. Universidade Katyavala Bwila. Benguela. Angola

bumbaalfeu821@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Setembro, 2024

| DATA DA ACEITAÇÃO: Mês, 2023

RESUMO

O presente artigo faz uma avaliação diagnóstica de um aluno com Transtorno de Espectro Autista (TA), de nível um. Aborda sobre as acções que estimulam a interacção sócio-afectiva e objectiva propor uma estratégia de intervenção, que visa estimular as habilidades para desenvolver e relacionar-se, contribuindo para a sua socialização e melhor aprendizado. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso, orientado por uma abordagem de investigação-acção, fazendo recurso em pesquisa bibliográfica e documental, cujo tratamento para recolha dos dados foi possível mediante a ficha de observação de aula, a ficha de observação da sessão lúdica centrada na aprendizagem e a ficha de observação do inventário portage centrada no desenvolvimento. Os dados revelam que o sujeito em estudo apresenta dificuldades significativas na interacção sócioafectiva, dificuldade na coordenação motora fina, dificuldade na linguagem verbal e não-verbal, *déficits* na função executiva os quais limitam o desenvolvimento da interacção sócioafectiva e autonomia. No entanto, a estratégia proposta contribuí positivamente para estimular a interação sócioafectiva, a comunicação verbal e não-

verbal, a coordenação motora fina, a função executiva, promovendo um ambiente inclusivo e favorável à aprendizagem e à participação activa.

Palavras-chave: Avaliação; Intervenção; Atendimento Educativo Especializado; Transtornos do Autismo.

ABSTRACT

This article makes a diagnostic assessment of a student with level one autistic disorder, addresses the actions that stimulate socio-effective interaction and aims to propose an intervention strategy, which aims to stimulate the skills to develop and relate, contributing to their socialization and better learning. Methodologically, this is a case study with an action-research approach, having used the methods of literature review, analysis-synthesis, induction-deduction, observation, scale of the playful session focused on learning, psychopedagogical characterization form and children's drawing. The study indicates that there is significant difficulty in socio-affective interaction, fine motor skills, pairing letters or vowels, and stereotypical behavior, which inhibit the development of socio-affective skills and autonomy. However, the actions implemented develop social, emotional, cognitive, and academic skills within the scope of socio-educational inclusion, creating a favorable environment to enhance learning.

Keywords: Evaluation; Intervention; Care; Disorder; Autism.

RESUMEN

Este artículo realiza una evaluación diagnóstica de un estudiante con trastorno autista nivel uno, aborda las acciones que estimulan la interacción socioefectiva y pretende proponer una estrategia de intervención, que busque estimular las habilidades para desarrollarse y relacionarse, contribuyendo a su socialización y mejor aprendizaje. Metodológicamente, se trata de un estudio de caso con enfoque de investigación-acción, utilizando los métodos de revisión bibliográfica, análisis-síntesis, inducción-deducción, observación, escala de la sesión lúdica centrada en el aprendizaje, ficha de caracterización psicopedagógica y dibujo infantil. El estudio señala que existe importante dificultad en la interacción socioafectiva, en la motricidad fina, en el emparejamiento de letras o vocales y en conductas estereotipadas, que inhiben el desarrollo de las habilidades socioafectivas y la autonomía. Sin embargo, las acciones implementadas desarrollan habilidades sociales, emocionales, cognitivas y académicas,

en el ámbito de la inclusión socioeducativa, creando un ambiente favorable para potenciar el aprendizaje.

Palabras clave: evaluación, intervención, atención, trastorno, autismo.

RESUMÉ

Cet article réalise une évaluation diagnostique d'un élève atteint d'un trouble autistique de niveau 1, aborde les actions qui stimulent l'interaction sócioefficace et vise à stimuler les compétences à développer et à établir des relations, contribuant à sa socialisation et à un meilleur apprentissage. Sur le plan méthodologique, il s'agit d'une étude de cas avec une approche de recherche-action, utilisant les méthodes de revue de littérature, d'analyse-synthèse, d'induction-déduction, d'observation, d'échelle de la séance ludique centrée sur l'apprentissage, de fiche de caractérisation psychopédagogique et de dessin d'enfant. L'étude indique qu'il existe des difficultés importantes dans l'interaction socio-affective, dans la motricité fine, dans l'appariement des lettres ou des voyelles et dans les comportements stéréotypés, qui inhibent le développement des compétences socio-affectives et de l'autonomie. Cependant, les actions mises en œuvre développent des compétences sociales, émotionnelles, cognitives et académiques, dans le cadre de l'inclusion socio-éducative, créant un environnement favorable pour valoriser l'apprentissage.

Mots-clés : évaluation, intervention, accompagnement, trouble, autism.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão de alunos com transtorno autista (TA) no sistema educativo tem se revelado um dos grandes desafios das políticas de Educação Especial, especialmente no contexto africano, como o de Angola. Dentre os diferentes níveis, o TA de nível um, se caracteriza por demandas de apoio leve, mas ainda assim requer práticas pedagógicas diferenciadas e personalizadas, com enfoque no desenvolvimento das habilidades sociais, cognitivas e comunicativas. Dai a necessidade de abordar neste artigo a avaliação e intervenção lúdica: estudo de caso de um aluno com transtorno de autismo de nível um em Benguela.

A escolha desta abordagem justifica-se pelo facto de no contexto em escolar em referência, situado na província de Benguela, observa-se a presença de alunos com

diagnóstico de transtornos do autismo (TA) de nível um, cujas características específicas exigem estratégias metodológicas que atendam às suas particularidades. Nesse sentido, destaca-se a importância do atendimento educativo especializado (AEE) como uma estratégia de ensino, orientada para a promoção da aprendizagem e da inclusão socioeducativa. Dentre os recursos pedagógicos mais eficazes para esse público, destaca-se a intervenção lúdica, por meio da qual o jogo e as actividades recreativas se tornam ferramentas essenciais para a estimulação da interação social, da comunicação, da linguagem, e da expressão emocional. A ludicidade assume, um papel terapêutico e educativo, e favorece não apenas o desenvolvimento da interação social, cognitivo, mas também autoestima dos alunos com TA.

Assim, para selecção do tema formulamos o seguinte problema: Que acções estimulam a interacção sócio-afectiva dos alunos com transtornos do autismo de nível um do Complexo Escolar BG-1038 “Ensino Especial” de Benguela?

Partindo da identificação do problema, levantamos as seguintes perguntas de investigação: i) O que aborda as diferentes teorias sobre transtornos do autismo? ii) Quais são as formas de avaliação e intervenção lúdica no atendimento educativo especializado dos alunos com transtornos do autismo de nível um do Complexo Escolar BG-1038 “Ensino Especial” de Benguela? iii) Como se caracteriza avaliação e intervenção lúdica face ao atendimento educativo especializado dos alunos com transtornos do autismo de nível um do Complexo Escolar BG-1038 “Ensino Especial” de Benguela? iv) Que estratégia deve ser implementada com vista a estimular a interacção sócio-afectiva dos alunos com transtornos do autismo de nível um do Complexo Escolar BG-1038 “Ensino Especial” de Benguela?

Este artigo procura analisar a avaliação e intervenção lúdica no atendimento educativo especializado dos alunos com transtornos do autismo do nível um. Objectiva-se, em torno deste intento: (i) Fundamentar teorias que abordam sobre transtornos do autismo; (ii) Identificar avaliação e intervenção lúdica no atendimento educativo especializado dos alunos com transtorno do autismo do nível um; (iii) Propor estratégia que visa estimular a interacção sócio-afectiva dos alunos com transtornos do autismo do nível um.

Para a realização deste estudo, adoptou-se a metodologia de estudo de caso, com uma abordagem de investigação-acção, predominantemente bibliográfica e documental. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação da ficha de observação de aula, ficha

da sessão lúdica centrada na aprendizagem e da ficha de observação do inventário portage, centrada no desenvolvimento.

2. TRANSTORNOS DO AUTISMO

Os transtornos são alterações na saúde que não se restringem a uma doença, mas que afectam a pessoa de forma significativa, gerando sofrimento e dificuldades funcionais. Eles podem se manifestar em sintomas ou comportamentos identificáveis, que, mesmo sem uma causa de doença tradicional, dificultam o bem-estar e o funcionamento diário do indivíduo.

Para OMS (2005), citado por Pedrosa (2019), os transtornos são alterações na saúde que nem sempre está associada a uma doença, embora apresente incómodos para um paciente. Na maioria das vezes, os transtornos estão relacionados à ordem mental ou psicológica. Nesta óptica, Pedrosa (2019, p. 34), esclarece que os transtornos “são um conjunto de sintomas clinicamente identificáveis ou comportamento associado na maioria dos casos a sofrimento e a interferência nas funções pessoais”.

Dos Santos, *et al.*, (2024, p. 26), definem os transtornos do autismo (TA), como “distúrbios do neurodesenvolvimento definido por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, deficiência na comunicação e na interação social, e padrões de comportamento repetitivos”. Manifestadas geralmente a partir dos 3 anos de idade, período em que os neurônios responsáveis pela comunicação e pelas relações sociais não são estabelecidos de forma correcta.

Para o DSM-V (2014), os transtornos do autismo caracteriza-se por *déficits* persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo *déficits* na reciprocidade social, em comportamentos não-verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos.

Definindo de forma simples de acordo com Moraes *et al.*, (2017), os transtornos do autismo (TA), qualifica-se como transtornos do neurodesenvolvimento que apresenta sinais e sintomas, como dificuldade de interacção social, *déficits* de comunicação social (quantitativo e qualitativo), e padrões repetido de comportamentos.

Com os conceitos apresentados pelos autores defendemos que, os transtornos do autismo são perturbações do neurodesenvolvimento de etiologias múltiplas, que afeta diretamente a interação social ou a incapacidade de se relacionar com os outros, a linguagem verbal e não-verbal, a imaginação, e jogo simbólico.

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Para Brito *et al.*, (2014) geralmente o diagnóstico do autismo é realizado ainda na primeira infância, pois os sintomas podem ocorrer antes dos 3 anos de idade. O autismo na sua essência é caracterizado por:

- **Comprometimento qualitativo da interação social recíproca:** é o acentuado de múltiplos comportamentos não-verbais, tais como contacto visual directo, expressão facial, posturas corporais, gestos para regular a interacção social, fracasso para desenvolver relacionamento com os seus pares ao nível do desenvolvimento, ausência de tentativa espontânea de partilhar prazer, interesse ou realizações com outras pessoas, e ausência de reciprocidade social ou emocional (Brito & Vasconcelos, 2019).
- **Comprometimento qualitativo da comunicação:** de acordo com Micheline e James (2016, p. 119) é conjunto de comportamento que está associado ao “atraso ou ausência de desenvolvimento da linguagem falada não acompanhado por gestos ou mímica, capacidade de iniciar ou manter uma conversa, uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática, e ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social”.
- **Padrões estereotipados de comportamentos, actividades e interesses:** está associado a padrões estereotipados e restritos de interesse, anormais em intensidade ou foco, adesão inflexível as rotinas ou rituais específicos, maneirismos motores estereotipados e repetitivos tais como, agitar ou torcer mãos e dedos ou movimentos complexos de todo o corpo, e preocupação persistente com partes dos objectos (Brito & Vasconcelos 2019).

4. NÍVEIS DE GRAVIDADE DO AUTISMO

Para o DSM-V (2014), existe uma classificação para especificar o nível de gravidade do TA, reconhecendo que a severidade do quadro pode variar consoante o contexto e ao

longo do tempo. A gravidade deve ser avaliada separadamente para cada nível, conforme indicado abaixo:

- **Nível 1 (requer apoio profissional):** na perspectiva Miliukaus e Pinheiro (2024, p. 48), o aluno apresenta “deficiência perceptível, dificuldade em iniciar interações sociais, respostas atípicas ou mal sucedidas a aberturas sociais, falha em tomar a vez na conversa, falha em gerar respostas ou tópicos apropriados ao contexto, tentativas mal sucedidas ou estranhas de fazer amigos”. Neste nível, há uma necessidade de apoiar continuamente o aluno na interação socioafectiva, na comunicação, para que as dificuldades não causem maiores prejuízos.
- **Nível 2 (requer apoio profissional substancial):** o aluno apresenta déficits acentuados na comunicação aparentes mesmo com apoio, início limitado de interações sociais, resposta reduzida ou anormal a gestos sociais, déficits notável nas habilidades de comunicação verbais e não-verbais, stressa com facilidade, dificuldade de modificar o foco e a actividade que realiza. (Miliukaus & Pinheiro, 2024).
- **Nível 3 (requer apoio profissional muito substancial):** para Miliukaus e Pinheiro (2024, p. 49) o aluno apresenta “graves deficiências no funcionamento, início muito limitado de interações sociais, e resposta mínima a aberturas sociais de outras pessoas, e há severos prejuízos na comunicação verbal e não- verbal”.

Todos os níveis necessitam de uma estratégia de intervenção no que diz respeito ao atendimento educativo especializado. Cada intervenção deve ser perpetrada mediante o comportamento específico ou particularidade que está ou aquele aluno apresenta.

5. A INTEGRAÇÃO E INTERVENÇÃO LÚDICA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A etimologia da palavra lúdico origina do latim “*ludus*” que significa jogo. Se torna possível crer que o termo lúdico refere-se à função de brincar de forma livre, individual ou coletivamente. O jogo passa a ser parte inerente ao ser humano, sendo encontrado, na filosofia, na arte, na pedagogia, na poesia e em todos os actos de expressão (Marques & Lelis, 2022).

O lúdico pode ser compreendido como uma metodologia activa que promove transformações significativas no processo de ensino-aprendizagem, por meio de jogos e actividades recreativas. Ao estimular o envolvimento dos alunos de forma prazerosa e

motivadora, o lúdico favorece o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas, académicas e motoras, e contribui para uma aprendizagem significativa e integral.

Para Oliveira (2021, p. 146), os jogos e brincadeiras favorecem “o desenvolvimento da linguagem, da imaginação, da concentração e da memória”. Por meio do lúdico, os alunos podem experimentar diferentes papéis e situações, desenvolvendo habilidades socioemocionais: como empatia, cooperação e resolução de conflitos.

Segundo Moraes e de Azevedo (2021), a ludicidade pode estar presente em todas as áreas do currículo, seja nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Estudo do Meio, Educação Manual e Plástica, e Educação Física. Os professores podem elaborar actividades lúdicas que abordem os conteúdos de forma contextualizada, e tornar o processo de aprendizagem significativo. A integração do lúdico na prática pedagógica é essencial para proporcionar um ambiente de aprendizagem dinâmico e estimulante para os alunos no contexto de sala de aulas.

Piaget (1966, p. 86), agrega a actividade lúdica ao desenvolvimento cognitivo dos alunos e considera que os mesmos apresentam estados de desenvolvimento distintos consoante o seu comportamento. Neste sentido, e de acordo com Piaget, o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado desde o nascimento, nem como simples registo de percepções e informações. O conhecimento é consequência das acções e das interações do sujeito com o objecto de conhecimento, seja do mundo físico ou da cultura.

6. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

O presente estudo, no que se refere ao campo de acção, foi desenvolvido no Complexo Escolar BG-1308 “Ensino Especial”, localizado no Município de Benguela. A mesma foi criada à luz do Decreto Presidencial nº. 187/17 de 16 de Agosto, que aprova a Política Nacional de Educação Especial orientada para Inclusão Escolar. É um estabelecimento de ensino cuja missão, consiste em atender os alunos com necessidades educativas especiais (NEE) e não só.

Para que o presente artigo se materializasse, optamos por um estudo de caso com uma abordagem de investigação-acção, baseada na pesquisa bibliográfica e documental. De acordo com Chitoma e Kavaya (2022, p. 44) o estudo de caso “é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que colectam e registram dados

de um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência”, ou avaliá-la analiticamente, objectivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma acção formadora e transformadora da realidade (Herdt, 2014; Julião, 2020). A abordagem de investigação-acção é um tipo de pesquisa social com base empírica concebida e realizada para resolução de um problema coletivo na qual os pesquisadores e os participantes representativos do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

Como instrumento de recolha de dados utilizamos 3 fichas de observação, compostas por um conjunto de questões abertas e fechadas que foram observadas e assinaladas no contexto de sala de aula, e sala do atendimento educativo especializado, no qual foi possível obter os resultados da pesquisa, em função do comportamento manifestado pelo sujeito.

Para a Schneirder *et al.*, (2023, p. 87) a observação é uma técnica de pesquisa que envolve a interacção social entre o pesquisador, os fatos e sujeito investigado no ambiente natural, a partir da qual os dados são obtidos de forma sistemática e não intrusiva. Para Williams e Aillo (2018, p. 15), a ficha de observação do Inventário Portage centrada no desenvolvimento constitui um instrumento de avaliação, cujas questões permitem a recolha de dados sobre o nível de desenvolvimento das habilidades sociais, cognitivas, linguísticas, e motoras. A ficha de sessão lúdica centrada na aprendizagem é um instrumento de observação cujas questões permitem avaliar o comportamento dos alunos durante a realização de tarefas em sala de aula, e brincadeiras com iniciativas as respostas e às interações. Weiss (2018, p. 58). Ademais, foi também possível definir a amostra e construir quadros de frequência, fundamentais para a organização e interpretação dos dados, contribuindo de forma significativa para o êxito da investigação.

Em relação à população-alvo da pesquisa, Segundo Mendes & Manuel (2016, p. 35), trata-se de um grupo de pessoas ou de elementos que têm características comuns sobre a qual se faz o estudo. A amostra corresponde a uma fração da população à qual se aplicam os instrumentos de recolha de dados, permitindo obter as informações necessárias ao desenvolvimento do estudo. Nesta investigação, decidimos optar por um estudo profundo e sistemático, seleccionando um aluno com transtorno do autismo (TA) de nível um para constituição do estudo de caso.

7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

7.1. Apresentação e análise dos resultados do guião de observação de aula.

A análise foi realizada a partir de um conjunto de questões estruturadas e abertas, no contexto de sala de aula.

Recursos lúdicos utilizados pelos alunos com transtornos do autismo.

Com base a esta questão, os alunos utilizam nas suas actividades, cadernos, lápis, lápis de cores, e pauzinhos. O uso de recursos lúdicos não é utilizado frequentemente em sala de aulas, por falta de condições da instituição, das famílias, e por falta de criatividade por parte de alguns professores. De acordo com Rodríguez (2017), as actividades lúdicas vão além da simples brincadeira, promovendo uma maior interacção entre as crianças ou alunos, o que contribui para o desenvolvimento das suas habilidades, sociais, cognitivas, motoras e facilita a memorização.

Tipo de actividade para estabelecer relação comunicativa em sala de aulas?

No que diz respeito a esta questão, o tipo de actividade realizada, está voltada para as aprendizagens, como pintar os compartimentos da escola, subtrair os números naturais, tracejar as letras no caderno, contar, adicionar, e subtrair os números naturais. Para Oliveira (2021), o incentivo para estabelecer a relação comunicativa deve pautar pela utilização de actividades lúdica, ligada a recursos visuais, jogos e brinquedos, para que a os alunos estimulem a interacção sócioafectiva entre os pares e desenvolvam competências comunicativas e sociais.

Os conteúdos são associados aos jogos e brincadeiras em sala de aula.

Em relação a esta questão, verificamos que a maioria dos conteúdos abordados em sala de aula não está associada a jogos ou actividades lúdicas. No entanto, a instituição dispõe de uma sala de atendimento educativo especializado (AEE), equipada com alguns recursos didácticos, que possibilitam aos alunos estimular as suas habilidades por meio da realização de actividades lúdicas. De acordo com Garaigordobil (2017),

associar os conteúdos aos jogos, e brincadeiras permite que os alunos com transtornos do autismo (TA) de nível um, desenvolvam o pensamento, explorem e descubram o prazer de criar, expressar, controlar as emoções, ampliar o autoconhecimento, e aprenda a cooperar.

7.2. Apresentação e análise dos resultados da Ficha de observação da sessão lúdica centrada na aprendizagem.

Tabela 1. Brinca o tempo todo sozinho?

Indicadores	Frequência	Porcentagem
Sim	12	100%
Total	12	100%

Fonte: Própria

A análise da tabela revela que nas 12 observações realizadas, o aluno esteve envolvido em brincadeiras solitárias em 100% do tempo. A ausência de brincadeiras em grupo ou interações com outras pessoas pode indicar uma dificuldade significativa na interação social, característica comum em alunos com transtornos do autismo de nível um. Brincar sozinho pode refletir preferências individuais ou desafios em se engajar em actividades colaborativas. Já que de acordo com Lima (2016, p. 86) e Marques e Lelis (2022), alunos com “estas características apresentam dificuldades de compartilhar foco de atenção com outras pessoas”.

Tabela 2. Realiza brincadeiras simbólicas com seus colegas?

Indicadores	Frequência	Porcentagem
Sim	0	0%
Não	12	100%
Total	12	100%

Fonte: Própria

Quanto aos resultados, 100% que corresponde 12 vezes que a criança foi observada, não realizou brincadeiras simbólicas. A interpretação dos dados revela que a realização de brincadeiras simbólicas não ocorre entre a criança com os seus colegas. Isso indica que em todas as observações as brincadeiras simbólicas não são praticadas. As dificuldades na realização de brincadeiras simbólicas estão associadas aos estágios de desenvolvimento de Piaget (1966): sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Em cada um desses estágios, o aluno deve explorar o mundo por meio dos sentidos e acções, usar símbolos e imagens para representar objectos, realizar

operações mentais com objectos de forma sequencial e resolver problemas de maneira lógica e organizada.

7.3. Apresentação e análise dos resultados da ficha de observação do inventário portage centrada no desenvolvimento.

Tabela 3. Consegue colorir sem sair da margem a 90%?

Indicadores	Frequência	Percentagem
Não	10	83,3%
Às vezes	2	16,7%
Total	12	100%

Fonte: própria

Sobre a questão *consegue colorir sem sair da margem a 90%*? os resultados são significantes, uma vez que os dados apresentados pela tabela, 83,3% corresponde a “não”, e 16,7% corresponde “às vezes”. Há uma diferença significativa entre as frequências observadas mostrando uma tendência do aluno em não realizar a pintura ou colorir dentro da margem a 90%. Os resultados revelam que o aluno apresenta dificuldade na coordenação motora, controlo da pressão do lápis, além de uma percepção mais distorcida das proporções espaciais, o que dificulta o preenchimento adequado dentro das margens. De acordo com Correia (2014), o comprometimento motor pode influenciar os movimentos que o aluno está sujeita a realizar, impedir o desenvolvimento da habilidade motora fina, e comprometer a aprendizagem.

Tabela 4. Emparelha letras maiúsculas A, B, C, D, E, no quadro?

Indicadores	Frequência	Percentagem
Não	11	91,7%
Às vezes	1	8,3%
Total	12	100%

Fonte: elaboração própria

A análise dos dados da tabela 4 revela que, em 91,7% das observações, o aluno não conseguiu emparelhar as letras maiúsculas A, B, C, D e E no quadro, enquanto apenas em 8,3% das observações essa tarefa foi realizada parcialmente (“às vezes”). Estes resultados evidenciam dificuldade significativa na realização desta actividade, *déficits* ao nível do reconhecimento visual das letras e do emparelhamento gráfico-simbólico, competências fundamentais para o início da alfabetização.

A tarefa de emparelhar letras exige a activação de diversas funções cognitivas, entre as

quais se destacam a atenção selectiva, a discriminação visual, a memória de trabalho e as funções executivas (Diamond, 2013, p. 135). As dificuldades apresentadas pelo aluno podem comprometer o desenvolvimento da linguagem e cognição simbólica, caso a intervenção não se realize de forma adequada.

Tabela 5. Coloca os números de 1 a 6 na sequência correcta?

Indicadores	Frequência	Percentagem
Não	10	83,3%
Às vezes	2	16,7%
Total	12	100%

Fonte: elaboração própria

Os resultados relativos à capacidade do aluno em colocar os números de 1 a 6 em sequência correcta apontam que, em 83,3% das observações, o aluno não conseguiu realizar a tarefa, enquanto em 16,7% das vezes a tarefa foi realizada parcialmente “às vezes”. Os resultados são significativos, pois indicam uma dificuldade no domínio das noções de sequência e ordenação numérica, competências essenciais no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático durante os primeiros anos escolares. A organização sequencial de números exige o envolvimento de funções cognitivas como memória de trabalho, atenção sustentada, reconhecimento de padrões e funções executivas, especialmente no que se refere a planificação e controle inibitório.

8. Estratégia da avaliação e intervenção lúdica no atendimento educativo especializado do aluno com transtorno do autismo de nível

A estratégia é um conjunto de acções ou actividades de carácter multidisciplinar e interdisciplinar, interligadas entre si, que visam transformar a realidade actual em um modelo desejado de avaliação e intervenção lúdica no atendimento educativo especializado dos alunos com transtornos do autismo de nível um.

Objectivos Gerais	Objectivos específicos	Metodologia	Recursos/humanos Materiais	Duração	Avaliação
--------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------	------------------

Promover o conhecimento e a aplicação de regras em contextos lúdicos. O principal objetivo é que os alunos compreendam e pratiquem as regras da brincadeira.	-Seguir instruções. - Trabalhar em equipa. - Estimular a interação sócioafectiva entre os alunos.	Cada aluno retira uma bolinha colorida da garrafa cheia e passa para um colega; o colega passa a bolinha ao próximo, que a coloca na garrafa vazia e retira uma nova... Jogo segue nesta dinâmica	Professores e 3 alunos, Duas garrafas plásticas de 0,5 L, uma garrafa vazia de 0,5 L e uma garrafa cheia com bolinhas de diversas cores.	De segunda a sexta-feira, das 8h:00 às 8h:40 minutos.	Avaliar se os alunos estão entendendo e aplicando corretamente as regras do jogo.
---	---	--	---	---	---

Fonte: Elaboração própria.

A abordagem proposta nesta actividade oferece aos alunos uma maneira divertida e envolvente de praticar habilidades essenciais. A brincadeira, na perspectiva de Marques e Lelis (2022), não apenas promove o entendimento e respeito pelas regras, como também estimula a cooperação e a interação entre os participantes. O lúdico pode ser compreendido como uma metodologia activa que promove transformações significativas no processo de ensino-aprendizagem, por meio de jogos e actividades recreativas. A participação activa e o cumprimento das regras reforçam o impacto positivo desta prática no ambiente escolar, promovendo inclusão e aprendizagem significativa.

Quadro 2. Acção 2 - Pintar círculos e os membros da família

Objectivos Gerais	Objectivos Específicos	Metodologia	Recursos/humanos Materiais	Duração	Avaliação
Estimular a coordenação motora por meio da pintura de formas e personagens familiares.	Pintar círculos e os membros da família preferidos; Estimular a motricidade fina estimular capacidade visuoespacial, atenção e concentração.	Os alunos realizarão atividade de pintura, criando representações da personagem que mais apreciam.	Professor e aluno Esferográfica; Bloco de anotações; Lápis de cores; Ficha da iniciação Volume 1 e 2. Pincel, cartolina Mesa e cadeira; Tampo de apoio,	De segunda a sexta-feira, das 8h:00 às 9h:30	Avaliar se o aluno foi capaz de identificar e expressar a sua preferência pela personagem, além de observar a motricidade fina e a qualidade dos contornos no desenho.

Fonte: Elaboração própria

A proposta desta actividade visa explorar os interesses e preferências dos alunos de maneira lúdica e criativa. Ao estimular o envolvimento dos alunos de forma prazerosa e motivadora, Miliukus e Pinheiro (2024), consideram que o pintar favorece o

desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas, académicas e motoras, e contribui para uma aprendizagem significativa e integral. Ao pintar círculos e retratar membros da família com os quais possuem maior afinidade, os alunos exercitam habilidades motoras finas, percepção visual e expressão emocional. Além disso, a actividade serve como um importante meio de comunicação, permitindo que o aluno dialogue com o professor sobre suas escolhas e afectos (Marques & Lelis, 2022). Esse momento de partilha contribui para fortalecer o vínculo afectivo entre professor e aluno, favorecendo a construção de um ambiente acolhedor e inclusivo.

Quadro 3. Acção 3- Emparelhamento das letras (A, B, C, D, E)

Objectivos Gerais	Objectivos Específicos	Metodologia	Recursos/humanos Materiais	Duração	Avaliação
Estimular a linguagem verbal por meio da pronúncia das letras e desenvolver o reconhecimento visual ao emparelhá-las no quadro (A,B,C, D e E)	Identificar corretamente as letras maiúsculas; Emparelhar letras iguais no quadro móvel. Pronunciar corretamente cada letra ao realizar o emparelhamento	Utilizar peças com vogais, movendo e emparelhando-as nos quadrados correspondentes do quadro móvel.	Professores e aluno; Esferográfica e bloco de anotações; Quadro móvel; Abecedário de peças com letras maiúsculas.	De segunda a sexta-feira, das 8h:00 às 9h:30	Avaliar se o aluno demonstra compreensão das vogais e consegue posicioná-las corretamente nos quadrados correspondentes no quadro

Fonte: Elaboração própria

A actividade de emparelhamento das letras é uma estratégia lúdica e eficaz para reforçar o reconhecimento das letras maiúsculas, promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento da linguagem verbal. Ao pronunciar cada letra enquanto realiza o emparelhamento, o aluno estabelece uma conexão entre som e símbolo, essencial no processo de alfabetização. A prática diária e o uso de materiais visuais e táteis contribuem para manter o aluno motivado e focado na tarefa.

Quadro 4. Acção 5- Colocação dos números de 1 a 6 na sequência correcta e associar os números às quantidades correspondentes.

Objectivos Gerais	Objectivos Específicos	Metodologia	Recursos/humanos Materiais	Duração	Avaliação
-------------------	------------------------	-------------	----------------------------	---------	-----------

Reforçar a pronúncia dos números; Promover a associação entre números e quantidades; Identificar os números e colocá-los no quadro móvel.	Identificar os números de 1 a 6; Relacionar os números às quantidades correspondentes.	Solicitar ao aluno que organize as cartilhas enumeradas (com os números de 1 a 6) numa sequência correta. Apresentar cartilhas ilustrativas que mostrem casas desenhadas com quantidades variadas (por exemplo, uma casa com 3 janelas, outra com 5 portas) para que o aluno possa associar os números às quantidades correspondentes.	Professores e alunos; Esferográfica e bloco de anotações; Cartilhas enumeradas e cartilhas com representações visuais de casas; Cola, canetas e lápis de cor.	De segunda a sexta-feira, das 8h:00 às 9h:30	Avaliar se o aluno consegue organizar os números de 1 a 6 na sequência correta e associar adequadamente os números às quantidades representadas nas casas desenhadas.
---	---	---	--	--	---

Fonte: Elaboração própria

A actividade proposta teve como objectivo central desenvolver a compreensão básica dos números e suas quantidades de forma interativa e visual. Ao ser aplicada com maior frequência, foi possível notar uma leve, porém significativa, mudança na atitude do aluno, refletindo maior envolvimento e atenção durante as tarefas (Marques & Leles, 2022). O uso de materiais diversificados e abordagens práticas são eficazes para promover a aprendizagem do aluno com transtornos do autismo de um. Além de facilitarem a compreensão dos conceitos numéricos, essas actividades estimulam a motricidade fina, a capacidade sensorial, a concentração e a atenção.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação teve como objetivo analisar a avaliação e a intervenção lúdica no atendimento educativo especializado de um aluno com transtornos do autismo (TA) de nível um, no Complexo Escolar BG-1038 “Ensino Especial”, localizado em Benguela. Após a análise e discussão dos dados obtidos ao longo do estudo, a literatura sugere que o transtorno do autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por um padrão atípico de desenvolvimento cerebral que afecta significativamente a comunicação, a interação social e o comportamento.

No contexto educativo do contexto escolar em referência, as abordagens para a avaliação e intervenção lúdica no atendimento educativo especializado incluem,

necessariamente, pintar os compartimentos da escola, traçar letras no caderno, contar, adicionar e subtrair números naturais.

Os dados revelam que o aluno do caso em estudo, envolve-se em brincadeiras solitária, não realiza brincadeiras simbólicas, apresenta dificuldade na coordenação motora, no controlo da pressão do lápis, percepção mais distorcida das proporções espaciais e dificuldades de emparelhar as letras maiúsculas. Os resultados são significativos, pois indicam uma dificuldade no domínio das noções de sequência e ordenação numérica, competências essenciais no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático durante os primeiros anos escolares, dificultando a sua interacção social.

A avaliação e intervenção lúdica no atendimento educativo são caracterizadas pela utilização pouco frequente de materiais lúdicos, pela falta de associação dos conteúdos trabalhados a jogos e brincadeiras. Para estimular a interacção sócio-afectiva, o estudo sugere levar em consideração o conjunto de acções da estratégia, de modo ajudar a melhorar o progresso e bem-estar do aluno. Trabalhar de forma colaborativa com professores, educadores de infância, profissionais de saúde, e a família para proporcionar um ambiente de aprendizagem favorável e inclusivo. A criança com necessidades educacionais específicas pode e deve abusar da ludicidade de tudo que exista, pois é através dessa ferramenta metodológica, cultural, corporal que a criança se sentira pronta para realizar todas as coisas que o mundo biológico não permite que a mesma realize, estabelecendo assim a maior riqueza que uma sala de aula democrática deve ter denominada de interacções sociais. Nessas linhas finais, portanto, é importante realçar que o estudo foi desenvolvido a partir de um único caso, mas que abre precedentes para reflexões futuras, sugerindo várias estratégias, que podem ser consideradas para casos similares.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angola. (2017). Decreto Presidencial n.º 187/17 de 16 de Agosto, que aprova a *Política Nacional de Educação Especial Orientada para a Inclusão Escolar*. Diário da República Iª Série n.º 140. Luanda: Imprensa Nacional. Disponível em <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2017/decreto-presidencial-n-o-187-17-de-16-de-agosto>.

Brito, A. (2014). *TEA e inclusão escolar: Um sonho mais que possível*. São Paulo: Edição do autor.

- Brito, A. R., & Vasconcelos M. M. (2019). *Transtorno do espectro autista. Coleção neuroeducação*. Rio de Janeiro. Editora: Wak.
- Chitoma, F. X. & Kavaya M. (2022). *Metodologia de investigação em ciências humanas e sociais*. Editora, Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. Benguela.
- Correia, L. M. (2014). *Inclusão e necessidades educativas especiais: um guia para educadores e professores*. 2. ed. Porto: Porto Editora.
- Diamond, A. (2013). *Executive functions*. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>.
- Dos Santos *et al.* (2024). *A assistência odontológica de pacientes com Transtorno do Espectro Autista: Brazilian Journal of Implantology And Health Sciences*, 6(1), pp. 1324-1334. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n1p1324-1334>
- Garaigordobil, M. (2017) *Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promover la conducta prosocial y prevenir la violencia*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Primer Premio Nacional de Investigación Educativa.
- Julião, A. L. (2020). *Apartheid curricular nas práticas e processos escolares em Angola: uma reflexão crítica*. In R. F. Honorato & E. S. Santos (orgs.). *Políticas curriculares (inter)nacionais e seus (trans)bordamentos* (pp. 79-102). Editora Ayvu. Rio de Janeiro. Disponível em <https://www.ayveditoracom/>
- Julião, A. L. (2020). *Apartheid curricular nas práticas e processos escolares em Angola: uma reflexão crítica*. In R. F. Honorato & E. S. Santos (orgs.). *Políticas*.
- Lima, C. B. (2016). *Perturbações do Neurodesenvolvimento. Manual de Orientações Diagnósticas e Estratégias de Intervenção*. Lidel Editora.
- Mendes, M.C.B; e Manuel, T., (2016). *Investigação em educação: opções metodológicas para pesquisa científica*. Kat Editora, Benguela.
- Marques, R. & Lelis, D. A. (2022). *O lúdico como recurso didático-pedagógico e metodológico no desenvolvimento da criança e na educação infantil*.

- Miliauskas, C.R., & Pinheiro J. B. (2024), *The relationship between community violence and mental health symptoms in adolescents: Protocol for a systematic review*. Brazilian Journal of Health Review.
- Moraes et al., (2017). *Entendendo o Autismo*. Recuperado el 20 de Abril de 2024, de <https://www.iag.usp.br>.
- Moraes, G. S. C., Coelho, H. G., & de Azevedo, G. X. (2021). *A importância do lúdico na Educação Infantil*. *Reeduc-Revista de Estudos em Educação*, 7(2), mai/ago. <https://www.revista.ueg.br/index.php/reeduc/article/view/11569>
- Oliveira, D. D. S. F., & Silva, A. D. P. R. (2021). *Autismo e a Educação: ciência ABA (Análise do Comportamento Aplicada) como proposta de Intervenção na educação infantil*. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 7(10). Out. <https://doi.org/10.51891/rease.v7i10.2517>
- Pedrosa E. M. de M. (2019). *Reflexo Social da Proliferação de Pessoas com Transtornos Mentais nas Ruas do Município de Benguela*. (Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Ciências da Educação). Benguela.
- Piaget, J. (1966). *A Psicologia da Criança. Ideias sobre o desenvolvimento cognitivo infantil e os estágios que as crianças atravessam ao longo do seu crescimento*. Bertrand Brasil.
- Rodríguez J. A. & Pérez J. A. (2017). *Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento*. *Revista Ean*, 82,175-195. Disponível em <https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>
- Schneider, B. G., Stähelin, S. G., & Traebert, J. (2023). *Taxa de Sobrevida Global de Pacientes Diagnosticadas com Neoplasia Maligna Endometrial no Ano de 2009 em um Centro de Referência do Estado de Santa Catarina: um Estudo de Coorte de 10 Anos*. Disponível em <https://clinicamedica2023.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/3OdUiLFfb38ZHLN0lmi35213Ap22.pdf>

Weiss L.L. (2018). *A sessão lúdica centrada na aprendizagem. Uma integração do EOCA e a Hora do jogo.* <https://blog.psiquery.com.br>. Acesso 23 de julho de 2024.

Williams, L.C.A. & Aiello, A. L. R. (2018). *Manual do Inventário Portage Operacionalizado: Avaliação do Desenvolvimento da Criança de 0-6 Anos.* Editora Curitiba Juruá. Brasil.